

СТЕГО-ЧЕЙН: ПЛАТФОРМА ДЛЯ МАЙНИНГА ЗАКОДИРОВАННОГО СТЕГО-БЛОКА В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ

Рузимбаева Шахноза Шоназар қизи

Магистрант, Ургенчский филиал Ташкентского Университета
Информационных Технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

E-mail: shahnozka1505@gmail.com

Аннотация: Традиционная стеганография изображений скрывает секретные данные в изображении обложки, а затем передает полученное стегоизображение предполагаемому получателю по незащищенному каналу. Злоумышленники пытаются нащупать канал, но не могут легко найти какие-либо подсказки относительно скрытых данных, поскольку изображения обложки и стего кажутся неразличимыми. Однако ключевой проблемой является целостность изображения стего, поскольку злоумышленник имеет возможность перехвата изображения таким образом, чтобы затруднить секретную связь. Чтобы решить эту проблему, мы внедрили фреймворк на основе блокчейна под названием “Stego-chain”, который использует эффективную стеганографическую схему, основанную на обнаружении расширенных границ Роберта. Целью указанной схемы является расширение области ребер таким образом, чтобы увеличить полезную нагрузку при встраивании. Результирующее изображение стего шифруется с помощью общего секретного ключа, а затем транслируется в виде фрагментов кадров по допустимым узлам. Результаты моделирования показали, что предлагаемая схема обеспечивает более высокую полезную нагрузку, чем современные методы, при значительных искажениях изображения стего.

Ключевые слова: Децентрализация, Блокчейн, Изображение обложки, Изображение и полезная нагрузка Stego

Abstract: Traditional image steganography conceals secret data into the cover image and then transmits the resulting stego-image to the intended recipient via an insecure channel. The intruders try to sense the channel but cannot easily find any clues regarding the concealed data since both cover and stego images are seemingly indistinguishable. However, the key concern is the integrity of the stego image as an intruder has the ability to intercept image so as to hamper the secret communication. To address this issue, we have introduced a blockchain based framework named “Stego-chain” which utilizes an efficient steganographic scheme based on dilated Robert’s edge detection. The aim of the said scheme is to expand the edge area so as to increase the embedding payload. The resulting stego image is encrypted through a shared secret key and then broadcasted in the form of chunk of frames across the valid nodes. The receiver accepts the tampered free frames, re-constructs the stego image through the shared secret key and then recovers the secret data through extraction procedure.

Keywords: Decentralization, Blockchain, Cover image, Stego image and payload

Annotatsiya: An'anaviy tasvir steganografiyasi maxfiy ma'lumotlarni muqova tasviriga yashiradi va natijada olingan stego-tasvirni xavfli kanal orqali mo'ljallangan qabul qiluvchiga uzatadi. Buzg'unchilar kanalni sezishga harakat qilishadi, lekin osonlik bilan yashirin ma'lumotlar bilan bog'liq har qanday maslahatlarni topib ololmaydilar, muqova va Stego tasvirlari bir-biridan farq qilmaydigan ko'rinadi. Biroq, asosiy muammo Stego tasvirining yaxlitligidir, chunki tajovuzkor tasvirni maxfiy aloqani qiyinlashtiradigan tarzda ushlab turish qobiliyatiga ega. Ushbu muammoni hal qilish uchun biz Robertning kengaytirilgan chegaralarini aniqlashga asoslangan samarali steganografik sxemadan foydalanadigan "Stego-chain" deb nomlangan blokcheynga asoslangan ramkani amalga oshirdik. Ushbu sxemaning maqsadi qirralarning maydonini kengaytirishdan iborat bo'lib, u joylashtirilganda foydali yukni oshiradi. Natijada paydo bo'lgan Stego tasviri umumiy maxfiy kalit yordamida

shifrlanadi va keyin ruxsat etilgan tugunlar bo'ylab ramka qismlari sifatida uzatiladi. Simulyatsiya natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif qilingan sxema stegozavrlar tasvirining sezilarli darajada buzilishi bilan zamonaviy usullarga qaraganda yuqori foydali yukni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Markazlashtirilmagan tizimlar, blokcheyn, muqova tasviri, Stego tasviri va foydali yuk

Введение

Традиционная стеганография изображений скрывает секретные данные в обложке, а затем передает полученное стего-изображение предполагаемому получателю по незащищенному каналу. Злоумышленники пытаются обнаружить канал, но не могут легко найти какие-либо подсказки относительно скрытых данных, поскольку и обложка, и стеганографические изображения кажутся неразличимыми. Однако ключевой проблемой является целостность стегоизображения, поскольку злоумышленник имеет возможность перехватить изображение, чтобы помешать секретной связи. Для решения этой проблемы мы внедрили блокчейн на основе структуры под названием «Стего-цепь», в которой используется эффективная стеганографическая схема, основанная на обнаружении расширенного края Роберта. Целью указанной схемы является расширение краевой области, чтобы увеличить полезную нагрузку встраивания. Полученное стеганографическое изображение шифруется с помощью общего секретного ключа, а затем транслируется в виде фрагментов кадров через действительные узлы. Получатель принимает измененные свободные кадры, реконструирует стеганографическое изображение с помощью общего секретного ключа, а затем восстанавливает секретные данные с помощью процедуры извлечения. Результаты моделирования гарантировали, что предложенная схема предлагает более высокую полезную нагрузку, чем современные методы со значительными искажениями в стеганографическом изображении. [1]

Двумя общепринятыми решениями, принятыми исследователями для решения этих проблем уже давно, являются криптография и стеганография. Криптография, процесс преобразования конфиденциальных данных в нечитаемую форму, обеспечивает безопасную передачу данных, хотя зашифрованные данные привлекают внимание и раскрывают свою важность при перехвате. Стеганографические схемы работают как в пространственной, так и в трансформированной областях. Методы пространственной области обеспечивают внедрение секретной информации путем изменения интенсивности пикселей, в то время как методы преобразованной области преобразуют интенсивности пикселей в значения коэффициентов, которые, в свою очередь, встраивают секретные биты посредством манипуляций на уровне коэффициентов. [2]

Литература и методология

Когда мы говорим о стеганографических схемах в пространственной области, то первым на сцену выходит алгоритм замены наименее значащего бита (LSB) (Bender, 1996), который стал важной вехой в истории сокрытия информации. Самым большим недостатком традиционного метода LSB является низкая полезная нагрузка. Для компенсации и оптимизации полезной нагрузки было представлено несколько улучшений. Математическая логика схемы LSB работает таким образом, что пиксели покрытия с четными значениями либо не изменяются, либо увеличиваются на 1, в то время как для пикселей с нечетными значениями верно обратное. Из-за этой асимметричной природы метод LSB недостаточно устойчив к RS-стегоанализу (Fridrich et al., 2001). В 2009 г. Ли и соавт. (Ли и др., 2009 г.) представил метод сопоставления LSB (LSBM), чтобы избежать асимметрии LSB, однако он не может остаться незамеченным статистическим детектором (Ker, 2004). Чтобы улучшить схему LSBM, Миликайнен предложил пересмотренную схему сопоставления LSB, которая добавляет или вычитает единицу из пары пикселей из двух последовательных

секретных битов (Mielikainen, 2006). В 2015 году Шен и соавт. (Shen and Huang, 2015) объединили методы определения разницы значений пикселей (PVD) и использования направления модификации (EMD) и представили схему внедрения, которая определяет изготовление базовых цифр из каждой пары пикселей для процесса внедрения на основе EMD. В 2016 году Хуссейн и соавт. (Хусейн и др., 2016 г.) объединяет адаптивный LSB и замену самой правой цифры (RMDR) в зависимости от различных областей текстуры изображения обложки. В 2020 году Чаттерджи и др. (Chatterjee et al., 2020) предложили оптическое распознавание символов. Метод LSB на основе (OCR), в котором функции уровня символов извлекаются из изображений, содержащих текстовое сообщение, а затем изготавливаются в обложке. Схема чрезвычайно эффективна для секретных изображений, содержащих только текстовую информацию. В том же году Мохамед и др. (Mohamed et al., 2020) представили схему встраивания в цветовом пространстве $L^*a^*b^*$ с использованием декомпозиции на основе дерева квадрантов. Здесь пространственная область основного изображения разбивается на блоки адаптивного размера с высокой и низкой корреляцией. [3]

Высокочастотные области дискретного косинусного преобразования (DCT) отвечают за внедрение секретных битов, что обеспечивает значительную полезную нагрузку за счет приемлемой визуальной четкости. Кроме того, Чакраборти и Джалал (Chakraborty and Jalal, 2020 г.) представлена схема встраивания на основе функции локального двоичного шаблона (LBP). Функция LBP отвечает за изготовление секретных битов таким образом, чтобы локальные отношения как обложки, так и стеганографического изображения сохранялись даже после внедрения секретных битов. Все эти существующие методы, основанные на пространственной области, обеспечивают хорошую незаметность, но она страдает из-за низкой полезной нагрузки.

В наши дни интенсивность пикселей изображения-носителя используется с помощью классификации на основе краев и без краев, выполняемой с помощью

обычных обнаружений краев, таких как Sobel, Prewitt и Canny и т. Д., С последующим внедрением секретной информации. Эти стеганографические схемы на основе краев предлагают улучшенную полезную нагрузку (за счет минимального искажения качества), поскольку больше битов встраивается в краевые пиксели и меньше битов в некраевые пиксели. Чен и др. (Chen et al., 2010) и Tseng et al. (Цэн и Ленг, 2014 г.) введены стеганографические схемы, основанные на вышеупомянутой идентификации областей изображения на основе краев и без краев, чтобы обеспечить лучшее встраивание полезной нагрузки. Основная проблема, связанная с двумя вышеупомянутыми схемами, заключается в ограниченном количестве краевых пикселей, что не обеспечивает значительного улучшения полезной нагрузки. Кроме того, встраивание дополнительной краевой информации также напрямую влияет на полученную полезную нагрузку и качество стегоизображения. В 2017 году Бай и соавт. (Бай и др., 2017) разработали метод стеганографии, который может вместить большую полезную нагрузку за счет использования популярных детекторов границ, таких как Sobel, Canny и Fuzzy. Несмотря на увеличение полезной нагрузки, по результатам испытаний этот метод показал себя лучше, чем методы, предложенные Ченом и др. (Chen et al., 2010) и Ценгом и Ленгом (Ценг и Ленг, 2014 г.). В 2018 году Гаурав и Ганекар (Gaurav and Ghanekar, 2018) встроили скрытую информацию в область резкости изображения обложки, полученную с помощью детектора краев Канны и морфологического оператора . Процесс встраивания обеспечивает строгую безопасность и высокую пропускную способность на основе процесса кодирования XOR, зависящего от битовой плоскости, который делает минимально возможные изменения в битах LSB краевых пикселей. Разработанная Setiadi et al. (Setiadi and Jumanto, 2018 , Setiadi, 2019) гибридная стеганографическая схема обнаружения границ (Canny and Sobel) доказала свою полезность с точки зрения полезной нагрузки. Схема обеспечивает извлечение скрытой информации без помощи фактического

изображения обложки. В 2020 году Лайшрам и Туитхунг (Laishram and Tuithung, 2020) предложили схему встраивания с адаптацией к краям, в которой края и окружающие пиксели используются на основе меры локальной сложности стандартного отклонения. Результаты моделирования дают хорошую визуальную незаметность и высокую полезную нагрузку. Чтобы обнаружить расширенную краевую область изображения, мы предложили новую стеганографическую схему, использующую обнаружение расширенных краев Роберта (Davis, 1975) . По сравнению с упомянутыми выше методами обнаружения краев, обычное обнаружение краев Роберта создает более тонкие края, и, следовательно, полученное изображение края является расширенным. Он создает больше краевых пикселей по сравнению с детекторами краев Собеля, Превитта и Канни, и, следовательно, полезная нагрузка предлагаемого метода значительно увеличилась, что видно из данных, показанных в разделе результатов. Кроме того, проблема, связанная с обычными стеганографическими схемами, заключается в отсутствии целостности после передачи, поскольку злоумышленник имеет возможность перехватить и изменить изображение, чтобы воспрепятствовать секретному обмену данными. Чтобы решить эту проблему, мы представили платформу на основе блокчейна под названием «Stego-chain». Целью «Стегочейн» является обеспечение целостности при передаче и, кроме того, соблюдение других принципов безопасности на децентрализованной платформе. [4]

Что касается исследований в области блокчейна, то были достигнуты значительные успехи в создании аутентификации на основе блокчейна, которая обеспечивает высокую безопасность в децентрализованной сети. Ван и др. (Wang et al., 2009) представил метод аутентификации Digital Right Management (DRM) для смарт-карт. Для аутентификации пользователей они использовали мультимодельную биометрию и технику водяных знаков . Недостатком этой схемы является отсутствие правильного этапа входа в систему. Они также не

обеспечили защиту от инсайдерской атаки. Кроме того, анонимность в их схеме не защищена. В 2018 году Партала (Партала, 2018) представил метод передачи скрытых сообщений через платежную платформу на основе блокчейна. В этом контексте младший бит адреса используется для передачи секретного бита. Получатель извлекает сфабрикованный секретный бит из младшего бита адреса. Неизменяемое свойство блокчейна гарантирует, что полезная нагрузка, создаваемая этим процессом, очень ограничена. Кроме того, Сюй и др. (Xu et al., 2019) предложили новый процесс встраивания, в котором стеганограф выступает в роли майнера, который отвечает за выбор набора транзакций и их встраивание на основе ключа для формирования стегоблока, который в последовательность образует цепь. Получатель восстанавливает сфабрикованную информацию из стегоблока на основе идентичного ключа. Схема улучшена по сравнению с предыдущей, но по-прежнему низкая полезная нагрузка является серьезным недостатком. [5]

Обнаружение расширенного края Роберта

Края — это резкое изменение неоднородностей интенсивности пикселей изображения, которое можно охарактеризовать как набор соединенных кривых линий. Следовательно, если края объектов могут быть правильно идентифицированы, то можно легко найти все объекты на изображении и легко вычислить общие свойства, такие как площадь, периметр, форма и т. д. объектов. Несколько методов обнаружения границ, таких как операторы Sobel, Prewitt, Canny , LoG и т . д . , Сетиади и Хуманто, 2018 , Сетиади, 2019) были спроектированы в литературе на протяжении многих лет. Несмотря на возможность построения ребер, эти методы также имеют некоторые недостатки. Выяснено, что операторы «Собеля» и «Прюитта» дают неточный средний результат для краевой области в случае сложных изображений, в которых пиксели чрезвычайно чувствительны к шуму. Напротив, оператор Canny может

использоваться для устранения шума и поиска эффективных границ. Однако это трудоемкий процесс, и он страдает из-за ложного пересечения нуля. [6]

Детектор границ Роберта выполняет быстрые вычисления для измерения двумерного пространственного градиента на изображении. Приблизительная величина перекрестного оператора Роберта дана в уравнении. (1) :

$$G[f(i, j)] = |f(i, j) - f(i + 1, j + 1)| + |f(i + 1, j) - f(i, j + 1)| \quad (1)$$

Применяя маски свертки, уравнение. (2) становится

$$G[f(i, j)] = |G_x| - |G_y| \quad (2)$$

Операторы G_x , G_y состоят из пары ядер свертки размера 2×2 . Одно ядро извлекается поворотом другого на 90° .

Разности вычисляются в интерполированной точке $[i + 1/2, j + 1/2]$ с помощью операторов градиента 2×2 , упомянутых выше. Оператор Роберта является аппроксимацией непрерывного градиента в точке $[i + 1/2, j + 1/2]$, а не в точке $[i, j]$.

Расширение — это морфологическая операция, которая определяется как максимальная интенсивность пикселей в данном блоке изображения размером $p \times p$, чтобы сделать изображение ярче. Расширенная версия изображения ребра I , обозначаемая как I' , получается как $I' = \text{XOR}(I, S)$, где S — структурирующий элемент. Результирующее краевое изображение заполняет '1' во всех местоположениях (x, y) начала элемента структурирования, подверженного S попаданиям I . В результате количество краевых пикселей для того же изображения увеличивается. Изображения краев, полученные с помощью обнаружения краев Роберта до и после расширения, показаны на рис. 1.

Рис. 1 . Другая версия образа «Лена».

Блокчейн: обзор

Технология блокчейна представлена как фундаментальный механизм криптовалюты в биткойне (Накамото, 2018) как открытый децентрализованный метод обеспечения доверия. Блокчейн это общедоступный реестр информации, собранной через сеть, представленный в виде цепочки блоков и делающий платформу максимально децентрализованной для обмена информацией между узлами. Эти блоки связаны друг с другом с помощью криптографического хеширования. Это позволяет защитить данные от подделки, сохраняя целостность. Технология блокчейн полезна для людей или групп людей, которые не доверяют друг другу, чтобы координировать и сотрудничать в согласованном процессе принятия решений, но хотят прийти на общую платформу для обмена информацией между собой. Блокчейн состоит из трех важных понятий: блоков, узлов и майнеров.

Блоки

Мы знаем, что цепочка состоит из нескольких блоков, где каждый блок состоит из двух частей: заголовка и данных. Как правило, заголовок блока содержит хэш предыдущего блока, хэш текущего блока и 32-битное целое число, называемое одноразовым номером. Часть данных содержит информацию о наборе совершенных транзакций.

В предлагаемой нами структуре мы рассмотрели изображение как вид передачи данных и, следовательно, давайте рассмотрим, что указанное изображение сначала зашифровано с помощью общего секретного ключа, разложено на фрагменты кадров (т. е. матрица $m \times n$ пикселей), а затем кадры

передаются вместе с их подписями. Каждый фрейм в сочетании с его сигнатурой представляется онлайн как транзакция. В этом контексте каждый блок блокчейна рассматривается как набор проверенных транзакций. На рис. 2 мы показали структуру блоков в блокчейне для лучшего понимания.

Рис. 2 . Структура каждого блока в предлагаемой модели аутентификации на основе технологии блокчейн .

Информация заголовка состоит из следующих элементов:

- Адрес отправителя: 256-битное целое число, которое используется для уникальной идентификации отправителя в децентрализованной сети.
- Адрес получателя: 256-битное целое число, которое используется для уникальной идентификации получателя в децентрализованной сети.
- Индекс блока: указывает положение блока внутри цепочки блоков. Первый блок (также называемый блоком Genesis) имеет индекс «0», следующий «1» и так далее.
- Временная метка: 32-битное целое число, которое фиксируется при создании блока. Например, произвольная метка времени выглядит как 2020–05-26 12:35:467.
- Уровень сложности. Уровень сложности — это значение, используемое для демонстрации того, насколько сложно найти хэш, который будет ниже целевого значения, определенного системой. Можно сказать, что чем длиннее ведущие нули определенной длины пробела, тем выше уровень сложности.

- Nonce: 32-битное целое число, случайно сгенерированное при создании блока, которое затем генерирует хэш заголовка блока. Nonce начинается с нуля и увеличивается до бесчисленных чисел, чтобы найти значение хеш-функции меньше, чем значение цели. Данные в блоке подписаны и навсегда привязаны к одноразовому номеру и хэшу, если только они не добываются.

- Текущий хэш: это 256-битное число, привязанное к одноразовому номеру. Оно должно начинаться с огромного количества нулей.

- Предыдущий хэш: это 256-битное число, представляющее хэш предыдущего блока. Для блока Genesis предыдущий хэш рассматривается как строка из 1.

Мы знаем, что встраивание — это операция на стороне отправителя, а извлечение SD из SI с помощью EI — это операция, которую должен выполнить получатель. В этом контексте k номеров битов (т. е. либо $k = x$, либо $k = y$) из $LSB - m, 0 \leq m \leq k - 1$ позиции каждого пикселя покрытия последовательно извлекаются для восстановления секретной информации SD. Для лучшего понимания мы проиллюстрировали вышеупомянутую концепцию на примере. Для $k = 1$ количество битов, извлекаемых из каждого стеганографического пикселя, равно 1, и, следовательно, извлекается секретный бит из $LSB-0$ (т. е. 0-й бит) стеганографического пикселя. Точно так же для $k = 2$ секретные биты из обоих $LSB - 0$ и $LSB - 1$ стего-пикселей извлекаются, и так далее для $k = 2$ и $k = 3$. Последовательно извлеченные биты из всех стего-пикселей реконструируют SD.

На рис. 3 показаны блок-схемы этапов внедрения и извлечения для лучшего понимания и ясности.

Рис. 3 . Блок-схемы процедур встраивания и извлечения.

Таблица 1. Анализ производительности предлагаемого метода в отношении изменяющейся полезной нагрузки.

Cover Image	Bit embedding parameter		No. of edge pixels	Payload (bpp)	PSNR (dB)	SSIM	UQI	Standard Deviation of Cover image	Standard Deviation of Stego image	Absolute Standard Deviation Error
	X	Y								
Lena	1	2	2346	1.1431	49.6062	0.9983	0.9967	49.4476	49.4615	0.0139
	2	3		2.1431	43.4487	0.9934	0.9875	49.4476	49.4735	0.0259
	3	4		3.1431	37.3869	0.9754	0.9602	49.4476	49.6148	0.1672
Baboon	1	2	1585	1.0967	49.9897	0.9993	0.9994	40.9577	40.9522	0.0055
	2	3		2.0967	43.8871	0.9974	0.9975	40.9577	40.9569	0.0008
	3	4		3.0967	37.7606	0.9895	0.9902	40.9577	41.0121	0.0544
Pepper	1	2	2714	1.1656	49.2548	0.9983	0.9974	54.6389	54.6373	0.0016
	2	3		2.1656	43.1716	0.9934	0.9903	54.6389	54.6825	0.0436
	3	4		3.1656	37.1529	0.9753	0.9675	54.6389	54.7375	0.0986
Airplane	1	2	2910	1.1776	49.1396	0.9975	0.9878	48.4009	48.3702	0.0307
	2	3		2.1776	43.2992	0.9902	0.9610	48.4009	48.3941	0.0068
	3	4		3.1776	37.2005	0.9658	0.8991	48.4009	48.4150	0.0141
Sailboat	1	2	2743	1.1674	49.3601	0.9986	0.9954	67.5423	67.5386	0.0037
	2	3		2.1674	43.6422	0.9948	0.9861	67.5423	67.5747	0.0324
	3	4		3.1674	37.4799	0.9812	0.9641	67.5423	67.6387	0.0964
Earth	1	2	2365	1.1443	49.5817	0.9987	0.9928	45.3707	45.3791	0.0084
	2	3		2.1443	43.3508	0.9950	0.9757	45.3707	45.3761	0.0054
	3	4		3.1443	37.4139	0.9813	0.9525	45.3707	45.5525	0.1818
San Diego	1	2	925	1.0564	50.4423	0.9997	0.9997	42.5252	42.5364	0.0112
	2	3		2.0564	44.2864	0.9986	0.9988	42.5252	42.5605	0.0353
	3	4		3.0564	38.3459	0.9950	0.9957	42.5252	42.6613	0.1361
Oakland	1	2	1560	1.0952	50.0187	0.9992	0.9992	29.4549	29.4514	0.0035
	2	3		2.0952	43.8454	0.9969	0.9969	29.4549	29.5019	0.047
	3	4		3.0952	37.8512	0.9883	0.9880	29.4549	29.6084	0.1535
Splash	1	2	1819	1.1110	49.7743	0.9968	0.9921	52.0030	52.0401	0.0371
	2	3		2.1110	43.7044	0.9880	0.9718	52.0030	52.0691	0.0661
	3	4		3.1110	37.8797	0.9559	0.9099	52.0030	52.1426	0.1396
Foster City	1	2	1577	1.0962	50.0772	0.9965	0.9814	20.0142	20.0391	0.0249
	2	3		2.0962	43.7370	0.9865	0.9388	20.0142	20.1141	0.0999
	3	4		3.0962	37.8267	0.9527	0.8356	20.0142	20.3225	0.3083
C0001	1	2	2270	1.1385	49.6039	0.9981	0.9983	37.4777	37.4742	0.0035
	2	3		2.1385	43.4045	0.9924	0.9929	37.4777	37.5078	0.0301
	3	4		3.1385	37.3829	0.9711	0.9734	37.4777	37.6272	0.1495
C0002	1	2	3052	1.1862	49.3174	0.9986	0.9735	60.8721	60.7935	0.0786
	2	3		2.1862	43.4398	0.9952	0.9655	60.8721	60.6360	0.2361

Список использованных источников:

1. Westfeld, A. High capacity despite better steganalysis.
2. A. Westfeld // in: Proceedings of the Fourth International Workshop on Information Hiding. – 2001 – Vol. 2137. – P. 289–302.
3. Provos, N. Defending against statistical steganalysis / N. Provos // in: Proceedings of the 10th USENIX Security Symposium. – 2001. – P. 323–336.
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157820305759>
(20.12.2022)
5. Бендеры, 1996 г. В. Бендер. Методы сокрытия данных. IBM Сист. J. , 35 (3–4) (1996) , стр . 313–336 .
6. Фридрих и др., 2001 г. Фридрих Дж., Гольян М., Ду Р., «Надежное обнаружение стеганографии LSB в цветных и полутоновых изображениях», Proc. семинара ACM по мультимедиа и безопасности, стр. 27–30, 2001 г.
7. Bender, W., 1996. Techniques for data hiding. IBM Syst. J. 35 (3–4), 313–336.
8. Fridrich, J., Goljan, M., Du, R., “Reliable detection of LSB steganography in color and grayscale images”, Proc. of ACM Workshop on Multimedia and Security, pp. 27–30, 2001.
9. Li, X., Yang, B., Cheng, D., Zeng, T., 2009. A generalization of LSB matching. IEEE Signal Proc Let 16, 69–72.
10. Ker, A.D., “Improved detection of LSB steganography in grayscale images”, Information hiding lecture notes in Computer Science, pp 97–115, 2004.
11. Mielikainen, J., 2006. LSB matching revisited. IEEE Signal Proc Let 13, 285–287.
12. Shen, S.-Y., Huang, L.-H., 2015. A data hiding scheme using pixel value differencing and improving exploiting modification directions. Comput. Security 48, 131–141.